

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ КУЛЬТУР**Рахматуллаева Замира Султановна**

Доцент кафедры «Музыкальная педагогика» Государственной консерватории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15531430>

Аннотация. В статье подчеркивается, что проблема взаимодействия западной и восточной культур, в частности музыкальной, и межкультурные контакты являются важнейшим условием культурного и человеческого развития, а в современном мире, где процессы глобализации происходят стремительными темпами, тема взаимоотношений Востока и Запада становится как никогда актуальной. Сравнение Запада и Востока как двух культурных сфер. Высказываются идеи о Западе и Востоке как о двух ветвях человеческой культуры, двух цивилизациях, двух образах жизни.

Ключевые слова: восточной культур, менталитет, музыки, актуальна, духовных ценностей, глобализации, рациональность, созерцательность, Западная цивилизация, философия и Запада, и Востока.

SHARQ TARIXIDA INSON RIVOJLANISHI VA G'ARB MADANIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada G'arb va Sharq madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammosi, xususan, musiqa, madaniyatlararo aloqalar madaniyat va inson rivojlanishining eng muhim sharti ekanligi, globallashuv jarayonlari jadal sur'atlar bilan kechayotgan zamonaviy dunyoda Sharq va G'arb o'rtasidagi aloqalar mavzusi har qachongidan ham dolzarb bo'lib borayotganligi ta'kidlangan. G'arb va Sharqni ikki madaniy soha sifatida taqqoslanishi. G'arb va Sharq insoniyat madaniyatining ikki tarmog'i, ikki sivilizatsiya, ikki turmush tarziligini haqidagi fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Sharq madaniyati, musiqa, ratsionallik, dolzarb, ma'naviy qadriyatlar, globallashuv, mentalitet, tafakkur, G'arb sivilizatsiyasi, G'arbvva Sharq falsafasi.

HUMAN DEVELOPMENT IN THE HISTORY OF EASTERN AND WESTERN CULTURES

Abstract. The article emphasizes that the problem of interaction between Western and Eastern cultures, in particular musical, and intercultural contacts are the most important condition for cultural and human development, and in the modern world, where globalization processes are occurring at a rapid pace, the topic of relations between East and West is becoming more relevant than ever. Comparison of the West and the East as two cultural spheres. Ideas are expressed about the West and the East as two branches of human culture, two civilizations, two ways of life.

Key words: Eastern culture, mentality, music, topicality, spiritual values, globalization, rationality, contemplation, Western civilization, philosophy of both the West and the East.

«Проблема взаимодействия западной и восточной культур и, в частности, музыки, всегда привлекала выдающихся деятелей искусства, – пишет известный узбекистанский музыковед Т.А. Головянец – Особенно она актуальна в наше время, в век усиления активных связей стран Запада и Востока. Данной проблематике посвящены многочисленные научные и художественные труды, изучающие её в самых различных аспектах. Мечта людей познать мир, воспринять голоса всех народов, как гармоничное многоголосие, сохраняется и поныне»¹.

¹ Головянец Т.А. Восток в творчестве французских композиторов: К.Дебюсси, М.Равель, А.Жоливе. Т.2008. С.3.

Межкультурные контакты – важнейшее условие развития культуры и человека. В современном мире, где процессы глобализации идут стремительными темпами, как никогда актуальна тема контактов между Востоком и Западом. Взаимодействия между Востоком и Западом представляют собой особый интерес в силу различия культурных кодов. В этом плане обращение к данной теме не является исключением.

Понятия «Восток» и «Запад» не имеют четко определенных критериев. Известно, что под Востоком подразумевают культуру стран Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а под Западом – европейскую, американскую (Северная Америка) и австралийскую культуру. Однако речь идёт не только о географии. Деление этих культур фиксирует также их характеристику методов и способов познания мира, научных, религиозных, художественных, эстетических и духовных ценностей, основных мировоззренческих установок, общественно-экономических и политических структур. Ученых уже давно интересуют различия между *двумя типами культур*. Они неоднородны по содержанию. Более того, восточная культура менее однородна, чем западная: есть Восток буддийский, Восток мусульманский, Восток арабский. Наблюдается существенная разница в образе жизни народов Индии, Китая, Японии, в их верованиях. Культура Запада объединяется христианством, хотя и распадающимся на различные его ветви. Несмотря на различие этих культур, они, с другой стороны, дополняя друг друга, образуют общую мировую культуру, в которой мирно существуют различные ценности и менталитеты, гармонично связанные в два культурных ареала – Восток и Запад.

Известно, длительное время проблема «Восток – Запад» рассматривалась преимущественно с позиций *европоцентризма*. Различие между восточной и западной культурой усматривалось в том, что Восток якобы отстал в культурном развитии от Запада. Сейчас в этом процессе очевидно движение двумя разными путями. И Восток, и Запад – не некие ступени прогресса, а две мощные ветви человеческой культуры, развивающиеся одновременно, хотя и по-разному. «Восток» в широком смысле слова, стал колыбелью мировой цивилизации и человеческой культуры.

ВОСТОЧНАЯ КУЛЬТУРА

1. Созерцательность (принцип «недеяния»)
2. Рациональность основана: на господстве веры и на коллективном отношении к миру
3. Коллективный способ передачи ценностей и норм культуры
4. Всеобщее послушание

ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА

1. Практическая ориентация
2. Рациональность основана на объективном познании мира, на власти права
3. Личностный способ передачи ценностей и норм культуры Личностный способ передачи ценностей и норм культуры
4. Научно-технический прогресс

Общераспространённым считается мнением, что до наступления эпохи бурного развития капитализма в Западной Европе ритмы Востока и Запада были сходными. Затем появились различия. С позиций европоцентризма основным критерием прогресса является уровень технических достижений. Западная цивилизация располагала очевидными преимуществами в техническом, военном и политическом отношениях, однако Европа выглядела отсталой с точки зрения высоких моральных и этических стандартов,

сформированных духом Востока.

Восток издавна пленял путешественников самобытной культурой, богатством и какой-то тайной. Побывав в восточных странах они поражались восточным красавицам, восточным песням, танцам, стихам. Их приятно удивляла утонченность во всем: в ароматах, одежде, манерах.

Причиной своеобразия восточной культуры является: климат и география, традиционализм культуры, громадная роль религии в общественной и индивидуальной жизни. К этому следует добавить особенности антропологии и психологии людей Востока. Что касается особенностей восточного мышления, то здесь следует отметить: оно более интровертно, чем западное, оно скорее эмоционально образное, чем логическое, разум понимается более широко, чем на Западе: это не столько человеческая способность, сколько космическая сила, для восточного мышления не характерен антропоцентризм.

Многие называют Восток мудрым, кто-то коварным, многие прекрасным. Но действительно ли Восток и Запад так сильно противостоят друг другу, или они ассимилируют между собой?

Запад есть Запад, Восток есть Восток,

Не встретиться им никогда.

Лишь у подножья Престола Божья

В день страшного суда.

Эти строки, принадлежащие английскому писателю Редьярду Киплингу, и по сей день привлекают внимание. Одни соглашались с Киплингом, говоря, что Восток и Запад настолько действительно различны, что им в принципе не понять друг друга. Другие, наоборот, указывают на то, что Восток европеизируется, а Запад проявляет всё больший интерес к традициям и жизни Востока (философии, искусствам, медицине, спортивным единоборствам, кухне и т.п.).

До тех пор пока на Западе, как и на Востоке, существовали традиционные цивилизации, для противостояния Востока и Запада не было оснований.

Противостояние имеет место лишь в последние примерно три столетия. На протяжении временного промежутка с середины второго тысячелетия до н.э. – (времени становления древнейших цивилизаций) по XVII век н.э. и на Западе, и на Востоке доминировали цивилизации сходного типа, основанные на традиции.

В наше время стремительной модернизации и постмодернизации трудно утверждать европеизируется ли Восток или Запад наоборот, интересуется им. На Востоке и Западе свои тенденции развития, направления, отличия и есть даже сходства, а порой и противостояния друг другу.

Западная культура представляет собой культуру, ориентированную на динамический образ жизни, ценности технологического развития, совершенствование общества и культуры, бурное развитие всех сфер человеческой деятельности. На Западе цивилизация двигалась вперёд урывками, ломая старую систему ценностей, политические и экономические структуры. Новые веяния разрушали (разрушают) некоторые устои цивилизации.

Восточная цивилизация была и остается более устойчивой, в ней основы цивилизации представляются незыблемыми. Новые веяния здесь не разрушают (или почти не разрушают) устои традиционной вековой жизни – они органично вписываются в старое и растворяются в нём.

Восток в противоположность Западу являет собой воплощение спокойствия, непротивления. Боясь разрушить хрупкую гармонию мира, человек культуры востока предпочитает не вмешиваться в развитие мира, чаще занимать позицию пассивного созерцателя течения жизни и бытия. Культуры Востока самобытны, но вместе с тем характеризуются некоторыми общими чертами: они ориентированы, прежде всего, на воспроизводство сложившихся социальных культур, стабилизацию устоявшегося образа жизни господствующего на протяжении многих столетий. Традиционные образцы поведения, аккумулирующие опыт предков, рассматриваются как высшая ценность. Виды деятельности, их средства и цели меняются на Востоке очень медленно, столетиями они воспроизводятся в качестве устойчивых стереотипов.

Причина тому – разные типы мировоззрения. Восточное – строится на самоизоляции человека от внешнего мира и сосредоточения его на внутренней духовной жизни. Западное же нацеливает человека на познание внешнего мира и активное воздействие на него.

И если в западной философии превалирует идея бытия, то в восточной – идея небытия. Истинное знание в восточной философии мыслится невыразимым в словах, а западная философия проникнута стремлением мыслителей постичь и сформулировать истину.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ФИЛОСОФИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА

Общие закономерности проблематики философии Востока и Запада

- Философия и Запада, и Востока обращены к общечеловеческим ценностям (добро и зло, справедливость и несправедливость, счастья и страдания и др.)

Различия философии Запада и Востока

- Восточная философия сконцентрировалась на рассмотрении проблемы человека с точки зрения практики

- Западная философия многопроблемна и обращается к человеку, предлагая общие принципы бытия и сознания

Наука на Востоке вплоть до последнего времени далеко отставала от западной и только в XX столетии стала преодолевать его. Долго среди наук на Востоке преобладало внимание к практическим отраслям, особенно к медицине.

Восточное искусство по сравнению с западным, более возвышенно и изящно. В нем больше недосказанности, таинственности (индийский танец). Возникшие в XIX веке в европейском искусстве модернистские веяния своим происхождением обязаны, в определенной мере, веянию Востока.

В восточном искусстве нередко исчезают привычные для европейцев границы между видами искусства. Специфическим синтезом живописи, графики, поэзии и каллиграфии является традиционное китайское «искусство кисти»: здесь и лаконичный, тонкий рисунок, и изысканно выписанные иероглифы, и, в целом – целостный художественный образ. В классической поэзии Китая и Японии авторы стараются нивелировать свою личность. В стихах почти нет личных местоимений. Подобное «безличное» выражение чувств малопонятно европейцам.

В этических установках Востока заметна тенденция к сдержанности, консерватизму, аскетизму. Западная этика нацелена на активность, либеральность и утилитаризм. Для Востока характерно уважение к обычаям и традициям, церемониальность социальных контактов. Для Запада же – большее разнообразие и

открытость норм социального поведения, традиции не так долговечны. Культурные нормы Востока нацелены «вовнутрь», а Запада – «вовне». Жителям Индии, Китая, Японии европейский обычай здороваться с рукопожатием кажется недоразумением: к чему, например, пожимать руку чужого человека!

В конце XIX века в Европе появился интерес к религиозно-философским системам Востока. Многие мыслители встали на путь «*востокоцентризма*». Так, американский философ-идеалист, поэт и эссеист Р.У.Эмерсон (1803-1882) предлагал заимствовать у Востока идею превосходства духовного над материальным.

Проникновение индийских религий в западное сознание сочеталось с попыткой ввести в обиход некоторые восточные взгляды на мир. Возникло стремление соотнести эти воззрения с западным мышлением. Элементы восточных религий вливались в чужеродное русло, искусственно сопоставлялись. В результате складывалась смесь несопоставимых религиозных представлений.

Русская писательница Е.П. Блаватская (1831 – 1891) основала в 1874 году в Нью-Йорке вместе с американским полковником Г.С. Олкоттом «Теософское общество». В ее сочинениях заметно стремление объединить разные вероисповедания и создать некую «универсальную религию».

Известный русский художник Н.К. Рерих (1874-1947) и его жена пытались разгадать тайну Востока. Е.И. Рерих издала несколько томов своих сочинений под названием «Агни-йога».

Таким образом, востокоцентризм – мировоззренческая установка, согласно которой именно Восток, а не Европа является центром мировой культуры и цивилизации.

Востокоцентристские настроения в европейском сознании особенно усилились в 60-х годах XX века. Тогда доминировала идея сохранения самобытности культур.

Причины различий между восточной и западной культурами разнообразны. *Во-первых*, это разница в природных условиях. Ницше писал, что Восток – регион континентального тропического климата, для него характерны крайние противоположности – резкая смена дня и ночи, жара и блеск цветов, быстрота наступления непогоды, изобилие даров природы; на Западе же – ясное, но не сияющее небо, чистый воздух, прохлада, даже холод.

В отличие от европейского культурного ареала, который возникает на базе единой (античной и отчасти византийской) традиции, культура Востока насчитывает несколько разных истоков – индийскую, китайскую, древнеиранскую цивилизацию, а с X века – арабо-мусульманский культурный регион.

Во-вторых, разница в динамике социально-экономического развития обществ: замедленные его темпы на Востоке обусловлены обширностью территорий, а значит, затрудненностью торгово-экономических связей между ними, а также длительным существованием имперских систем, где власть препятствовала самостоятельному развитию в них входящих народов.

В-третьих, разница в характере межкультурных контактов. В западном мире – постоянны контакты этнических культур, внимание к опыту, иноязычных культур, готовность вбирать в себя лучшие достижения соседей. Именно такая интенсивность межкультурных контактов, опирающаяся на религиозное единство западного мира, обеспечила быстрое развитие западных народов. На Востоке, наоборот, - наличие нескольких сосуществующих религий, замкнутость этнических культур, слабость

взаимообмена между ними.

Несмотря на различия, существует определенный параллелизм культурного развития Востока и Запада. Так, по мнению некоторых востоковедов, в частности академика Н.И.Конрада, на Востоке и Западе имело место свое средневековье, и свой Ренессанс.

Существует два противоположных взгляда на проблему взаимодействия культур Запада и Востока. Один из них выражен в известном стихотворении Киплинга: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и с места они не сойдут»; другой сформулирован Гете: «Мысли мудрой быстрым током свяжем Запад мы с Востоком». Общеизвестно, что взаимодействие западной и восточной культур необходимо и полезно для культурного процесса человечества. Однако это взаимодействие не означает исчезновения всех различий между ними. Так, западная культура ориентирована на ценности технологического развития, динамичный образ жизни, совершенствование культуры и общества. Запад, будучи носителем начала творческого, чаще занимает сторону бытия земного, телесного, разрушая тем самым гармонию, постоянство и гармоничность собственной жизни.

Восток – это сжатость, глубина, тишина. Восток является воплощением некой иррациональности, он никогда не отступал от заповедей существования в мире духовном. На Востоке новое не отвергает и не разрушает старое, традиционное, а органично вписывается в него. Однако существование западной и восточной культур в одном мире современной цивилизации объективно необходимо.

Подводя итоги сравнения Запада и Востока как двух культурных ареалов, и, обобщая всё вышесказанное, нужно отметить, что Запад и Восток это две ветви человеческой культуры, две цивилизации, два образа жизни. Они далеки друг от друга во многих отношениях, как культурной жизни, так и в материальных ценностях. И всё-таки сегодняшнее время подсказывает вывести следующую формулу: «Нет Востока без Запада, и нет Запада без Востока» – одно помогает другому осознать себя.

REFERENCES

1. Головянец Т.А. Восток в творчестве французских композиторов: К.Дебюсси, М.Равель, А.Жоливе. Т.2008. С.3.
2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей, М., 1947.
3. Зенкин К.В. Стиль Рахманинова как выражение эпохи // К.А. Жабинский, К.В. Зенкин. Музыка в пространстве культуры. Вып. 1. Ростов н/Д : Книга, 2001. С. 127–133.